

МИЛЛИЙ КИЙИМЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ИЖТИМОЙ-МАЪНАВИЙ МУҲИТ ТАЪСИРИ

Султонова Нигина Шералиевна

Бухоро давлат педагогика институти Педагогика ва ижтимоий фанлар факультети

Ижтимоий фанлар кафедраси, ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623970>

Мустақил юртимизда ҳозирги кунда унутилаётган қадимги миллий анъаналаримизни, кадрларимизни қайта тиклаш борасида улкан ишлар амалга оширилмоқда. Тарихнинг ўрганилмаган қирралари таҳлил қилинмоқда. Худди шундай либослар ҳам бой маданиятимиз кўзгуси бўлиб, унинг қадим замонлардан бугунги кунга қадар бўлган тарихи инсониятнинг бутун ўтмишини акс эттиради. Улар моддий ва маънавий ёдгорликлар ичида халқларнинг миллий ўзига хослигини акс эттирувчи ва этник белгиларини кўрсатувчи мезон ҳам ҳисобланади.

Инсоният тарихи—табиат ва ҳаёт ҳақидаги оддий тасаввурлардан, чекланган эҳтиёжлардан мураккаб маънавий фаолият даражасигача ўсиш жараёнини ўз ичига олади. Инсоний цивилизациянинг бошланишида маънавият бир пайтнинг ўзида инсоннинг тафаккур ҳосили сифатида кўзга ташланади.

Кийим-кечакнинг қадим замонлардан бугунги кунга қадар бўлган тарихи инсониятнинг бутун ўтмишини акс эттирувчи кўзгу ҳисобланади. Либослар асрлар давомида шаклланган ва эволюция жараёнида кишиларнинг урф-одатлари, этник тарихи ва турмуш тарзини баҳолашимиз мумкин бўлган энг муҳим манбага айланди [Т.А.Абдуллаева, С.А.Ҳасанова].

Моддий маданиятнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланган миллий либосларнинг тарихини ўрганиш анъанавий либосларнинг эволюцияси, уларнинг тарихий даврлар кесимида ўзгариб боришига таъсир кўрсатган омиллар, либосларнинг миллий анъаналар ва ўзига хосликни сақлашдаги аҳамияти кўрсатиб бериб, турмуш тарзидаги ўзгаришлар ҳамда уларнинг оқибатлари борасидаги маълумотларни умумлаштиради. Кийимларда эл-элат тарихига бориб тақаладиган анъаналар, ижтимоий муносабатлар, маърифий, дин ва эстетик шаклларнинг айрим унсурлари ифодаланади. Жамият турмуши иқтисодиёти ва сиёсатида бўлаётган айрим ўзгаришлар баробарида кийим шакллари ва ундаги безаклар ҳам ўзгариб боради. Унда халқнинг моддий аҳволи, кишиларнинг диди, гўзаллик тўғрисидаги идеаллари, хўжалик юритишнинг ўзига хос жиҳатлари ҳамда оилавий турмушнинг баъзи томонлари ҳам кўзга яққол ташланади. Бундан ташқари, уларда инсон яшаган жой ва замон, унинг ҳаётидаги қувончли ёхуд қайғули воқеалар ҳам намоён бўлади. Айниқса, анъанавий миллий маданий урф-одатлар таъсири кузатилади, унинг асосий шакллари ва элементлари асрлар давомида яратилиб шаклланиб боради.

Шунингдек, олинган илмий натижалар тарих ва этнология, маданиятшунослик, этика ва эстетика фанларига оид методологик-услубий ёндашув ва назарий хулосаларни такомиллаштиришга хизмат қилади. Моддий маданиятнинг асл дурдоналаридан бири ҳисобланган миллий либослар мажмуини теран англаш ва уларнинг асл намуналарини қайта тиклаш ўрганилган давр ҳақида янада тўлароқ маълумот олишга асос бўлиб хизмат қилади.

Анъанавий либоснинг шаклланишида ижтимоий-маънавий муҳит ва табиий-иқлим омиллари ҳам муҳим аҳамият касб этади. Моддий ва маънавий ёдгорликлар ичида

анъанавий миллий либослар халқларнинг миллий ўзига хослигини акс эттириб, этник белгиларини кўрсатувчи мезон ҳисобланади. Тарихий-маданий объект сифатида анъанавий либослар бирор-бир элат тарихига бориб тақаладиган анъаналар, ижтимоий муносабатлар, маърифий, диний ва эстетик шаклларнинг айрим унсурларини ўзида намоён этиб, ҳар бир халқнинг маданияти, турмуш тарзини акс эттиради. Шунинг учун ҳам, либослар кийиниш одоби, кийим-кечак халқ тарихи билан узвий боғлиқ бўлиб, уларнинг этник тарихи ва маданиятини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади. Миллий либослар, хусусан, ўзбек аёллари анъанавий кийим-кечакларининг шаклланиши ва ўзига хослиги кўп асрлик тарихга эга [Н.Содиқова: 55–68]. Ҳар бир кийим тури ва ундаги деталларни ўрганар эканмиз, уларнинг турлари, кўринишлари ва келиб чиқиш тарихи алоҳида бир мавзу бўлишига янада кўпроқ ишонч ҳосил қиламиз.

Айнан либос инсоннинг ижтимоий келиб чиқиши, унинг ўзига хос хусусиятлари, ёши, жинси, характери ва эстетик дидини намоён этади [Д.Раҳматуллаева ва бошқалар: 4–5]. Меъморий иншоотлар, меҳнат ва турмуш қуроллари сингари кийим ҳам маълум бир тарихий давр, мамлакатнинг табиий иқлим шароити, халқнинг миллий ўзига хосликлари ва унинг гўзаллик ҳақидаги тасавури ҳақида маълумот беради.

Либослар тарихини ўрганишда ёзма тарихий ёдгорликлар, бадиий асарларга ишланган миниатюралар, ёзувчи ва шоирлар асарларидаги таъриф ва тасвирлар, археологик топилмалар ва тасвирий санъат намуналари муҳим аҳамият касб этади. Археологик қазилмаларда топилган қадимий деворий расмлар, турли буюмларда акс этган тасвирлар, ўрта асрлардаги китоб миниатюралари ўтмишдаги кийим-кечаклар тўғрисида бой маълумотлар беради.

Археологик манбалар асосида қадимги Бухоро этнографияси, ижтимоий турмуш-тарзи ҳамда маданиятини ўрганиш нисбатан кам тадқиқ этилган масала бўлиб қолмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида тарихий ёдгорликлар, жумладан, ҳунармандчилик тарихини ўрганиш ва янги асосларда ривожлантириш учун кенг имкониятлар очилган. Археологик топилмалар ва этнографик манбалар сингари либосларнинг ҳам тарих фанидаги аҳамияти ҳозирги кунда кенг миқёсда тан олинган. Ҳунармандчилик ва санъатнинг анъанавий шаклларида бири ҳисобланган либосларни ўрганиш Бухоро воҳасини Марказий Осиёдаги ҳунармандчилик, санъат, маданият ва савдо-сотик соҳаларидаги ўрнини белгилашда катта аҳамиятга эга.

Миллийлик санъатнинг ҳар бир соҳасида кузатилиб келинадиги, улар тадқиқотнинг назарий асосларини бойитишга хизмат қилади. Ўзбек миллий кийимлари тўғрисида бир қанча адабиётларда келтириб ўтилган. Хусусан, П.А.Гончарова, Б.Чурсина, О.А.Сухарева, Н.П.Лобачева, М.Қ.Горелик, Н.Б.Немцева, М.А.Бикжанова Т.Абдуллаев, Мухаммад Наршахи, С.Хасанова, Г.Хасанбоева, Д.Жабборова, Н.Содиқова, Ҳ.Исмоилов, З.И.Раҳимова, М.Б.Ўроқов каби олимлар томонидан ёзилган асарлар бизга жуда катта маълумотларни беради. Мавзуни ёритишда фақат битта манба билан чекланиб қолмасдан, бошқа манбалар қиёсий ўрганилди ва олинган маълумотлар сараланди.

Миллий кийимларни ўрганиш ҳозирги кунда ижтимоий ва маданий ҳаётимизнинг тараққиётида муҳим ўрин тутади. Кийим-кечаклар тарихига назар ташлар эканмиз, Бухоро воҳаси кийим-кечакларининг ноёб намуналари аҳоли ҳар бир тоифанинг ижтимоий аҳволидан келиб чиқиб тақдим этилганининг гувоҳи бўламиз.

Қадимий деворий суратлар кийимлар тарихини ўрганишда муҳим манба экан, илк ўрта аср тасвирий санъат намуналарида Тоҳаристон ва Сўғдда турли даврларда расм

бўлган кийим-кечакларнинг барқарор турлари акс этганки, булар кийим-кечакларнинг қадим замонлардан бери маҳаллий иқлим ва эл-элатлар турмушига мослашиб борганлигидан далолат беради [Г.М.Майдинова: 129].

Кийимлар бир томондан, инсон меҳнати маҳсули сифатида моддий қийматга эга бўлиб, маълум бир эҳтиёжларни қондирса, иккинчи томондан у амалий-безак санъати намунаси ҳамдир. Кўп асрлик тарихий амалиётда ҳар бир маҳаллий, этник ва ижтимоий гуруҳда либос ранглари ва рангларининг ўзига хос тартиби, ўзининг эстетик диди таркиб топган. Кийим-кечакнинг умумий жиҳатлари билан бир қаторда ҳар бир ҳудуд матодан фойдаланиш, ранглар уйғунлиги, либос узунлиги, кенглиги ва ҳоказо жиҳатлар бўйича ўзига хос хусусиятларни касб этган. Анъанавий либослар мусулмонларнинг турмуш тарзига хос бўлиб, кийим-кечаклар ташқи муҳитда бўлган аёллар қиёфасини имкон қадар ташқаридан ёпиши керак бўлган. Ўзбек аёлларининг миллий либоси турли иқлим ҳудудларига мослашуви натижасида кийимнинг хилма-хил ўзгарган ва маҳаллий нусхалари вужудга келган. Ўтроқ-деҳқончилик жойларида қадимги тўкилиб турадиган кийим-кечак расм бўлса, кўчманчи-яйлов чорвадорлигида либос баданга ёпишиб турган.

Кийим-кечакка табиий-иқлим омилларининг таъсирида Ўрта Осиёнинг кескин континентал иқлимга кўплаб асрлар мобайнида мослашув натижасида кенг ва тўкилиб (эркин) турадиган кийим-бош вужудга келган. У жазирама иссиқ шароитида соғлиқни ва ишчанлик қобилятини сақлаб қолиш учун зарур бўлган сунъий микро-иқлимни ярата олган [П.Е.Калмыков: 50].

Йиллар давомида бир ҳудудий, этник, ижтимоий ва ёш гуруҳининг турмуш шарт-шароитлари ҳамда хўжалик юритиш тарзидан келиб чиққан ҳолда эркалар кийими билан бир қаторда аёллар либоси ҳам тепадан пастга қараб кенгайиб бориши анъана тусини олди. Демак, миллий либосларнинг шаклланишида аҳолининг географик жойлашуви, иқлим шароитлари ва хўжалик-ҳаёт тарзи энг асосий омиллар сифатида таъсир кўрсатган. Бу ҳақида ўрта аср муаллифи Наршахий асарида ҳам учратамиз [Наршахий: 23]. Яъни ҳар бир ҳудуд ўз иқлими, куёши, суви ва тупроғи билан яралган буюмларида бошқа ҳудуддан ажралиб турган. Бухоро қадимдан ўзининг мато тўқиш ҳунари билан бутун дунёга машҳур бўлган. Ҳаттоки, бу ердан усталар ўз иш қуроллари билан Бағдодга бориб мато тўқишганида ҳам у мато Бухорода тўқилган матодан фарқланиб турган.

Бухоро музей-қўриқхонасида намоиш этилаётган Варахша шоҳлар саройи Шарқий зал биносидан топилган деворий безак VII–VIII асрларга оид. Унда оловга сиғиниш жараёни тасвирланган. Мана шу деворий безак ишида тасвирланган 5 кишидан 1 таси аёл киши бўлиб (подшоҳнинг хотини), унинг кийимлари ва кийимидаги безаклар томошабинда алоҳида қизиқиш уйғотади. Масалан, оч сарғиш-қизғиш рангли матодан тикилган плаш кўринишидаги узун кўйлаги шахмат тахтасидек ҳолатда жойлаштирилган катта айлана шаклдаги безакли тасвирчалар билан жилланган. Тасвирнинг юқори қисмида ёқаси очик ҳолатда аёлнинг бўйин безаклари маълум. Ушбу маълумотлар ва уларнинг аниқ тавсифлари археолог олим Шишкиннинг “Варахша” китобида тўлиқ берилган.

Манбаларнинг гувоҳлик беришича, X асрдаёқ Бухоро Ўрта Шарқнинг энг йирик тўқимачилик марказларидан бирига айланиб улгурган. Кейинги йилларда Ўзбекистон, Кавказ, Ғарбий Европанинг айрим шаҳарларида ўтказилган археологик тадқиқотлар натижасида Бухоро яқинидаги Зандана қишлоғидаги тўқимачилик устахонасида тайёрланган мато намуналари топилди. Бу матолар фанда “занданачи” номи билан

маълум. Бухоролик тарихчи Наршахийнинг маълумотига кўра: “Хуросоннинг бирорта шахрида бунчалик яхши газламалар тўқий олишмаган. Шуниси ҳайратланарлики, Бухоро тўқимачилари Хуросонга боришганда ана шу газламаларни ўзлари билан олиб боришган. У ерда тўқимачилик устахоналари очиб, газлама тўқишган, бироқ кўриниши ва сифати жиҳатдан улар Бухорода тўқилганларидан орқада эди...”. Эътиборли жиҳати бундай матолар Буюк Ипак йўлининг йирик шаҳарлари—Бағдод, Хуросон, Миср, Сурия, Византия каби ҳудудларига савдо мақсадида кўп миқдорда олиб борилган.

Аммо кейинги ўтган беқарор сиёсий вазиятлар туфайли Бухорода бошқа соҳалар қатори ҳунармандчиликнинг бу соҳасига жиддий зиён етади.

Кейинги даврлар ҳақидаги маълумотларни европаликларнинг Марказий Осиёга уюштирган илк экспедицияларидан бошлаб йиғилган материаллардан олишимиз мумкин. Масалан, XII асрда Мўғулистонга сафар қилиш асносида мазкур минтақада бўлган Марко Полонинг ёзишмаларида Марказий Осиё халқларининг бош кийимлари, ҳайвон терисидан ва жундан тикилган кийим-кечаклари, маҳаллий аҳолининг оёқ кийимлари, аёллар либосларидаги бичимлар ва бу бичимларнинг сабаблари тўғрисида қимматли маълумотларни учратамиз [Марко Поло: 75].

Кейинчалик, темурийлар даврида ҳам элчи Руи Гонзалес де Клавихо Марказий Осиёнинг бир қатор шаҳарларида шойи матолар ишлаб чиқарилганлигини қайд этади. XV аср бошида Амир Темур саройига келган Руи Де Гонзалес Клавихо Самарқандда икки йил яшаган ва маҳаллий аҳолининг ўша даврдаги кийимлари билан яқиндан танишиш имконига эга бўлган [Руи Гонсалис Де Клавихо: 293]. Мамлакатда Боку, Ҳиндистондан келтирилган матолар билан бирга расталарда маҳаллий усталар томонидан пахта толасидан тайёрланган ва турли ранглар билан бўялган матоларнинг сотилиши ҳақида ёзган.

XVI асрга оид ёзма манбаларнинг гувоҳлик беришича, Бухорода тўқимачилик шаҳарнинг ривожланган тармоғи ҳисобланган [Р.Г.Мукминова: 111].

Ўрта Осиёнинг йирик савдо ва сиёсий маркази бўлган Бухоро ҳақида жуда кўп маълумотлар мавжуд. Айниқса, унинг этнографик нуқтаи-назаридан ўрганиш хусусида кўпчилик илмий изланишлар олиб борган. О.А.Сухареванинг таъкидлашича, XIX аср биринчи ярмидан бошлаб муаллифлар бухороликлар ҳаёти тарихининг алоҳида масалаларини илмий таҳлил этишга ўтганлар [О.А.Сухарева: 3].

Ўзбек халқининг кийим-кечаклари жуда хилма-хил ва ранг-баранг бўлишига қарамай, бичими асосан бир хил бўлган. Мато ва ранг танлашда эса ҳар бир ҳудуд биридан фарқ қилган. Бухороча кўйлақлар учун ҳар хил газламалардан фойдаланилган. Кийимлар асосан миллий йўл-йўл, сидирға ва гулли матолардан тикилган бўлиб, олди, этаги, енг учи ва ёқаси гулли жияклар билан ҳошияланган. Бу безак-жияклар кийимга зийнат ва эстетик гўзаллик бахш этган. Тақинчоқлар ҳам, худди кийимлар сингари узоқ асрлар давомида шаклланган бўлиб, уларнинг тарихида ўзига хос миллий маданият хусусиятлари, бир халқнинг бошқа бир халқ билан ўзаро иқтисодий алоқалари сиёсий тузумнинг миллий маданиятга таъсири намоён бўлади. Аёллар тақинчоқлари ҳам давр талабига, ижтимоий муҳитга, табиий шароитга қараб ўзгариб, унинг сафи йилдан-йил янги бўлақлар ва шакллар билан бойиб борган. Шу билан бирга тақинчоқ ўзининг энг қадимий анъанавий шаклини сақлаб қолиб, авлоддан авлодга мерос тариқасида ўтиб келган.

Анъанавий кийимларга хос тақинчоқ ва безаклар яқин даврларгача сақланиб келган.

Илгари кўпчилик аёлларнинг бош ва уст кийимлари заргарлик зеб-зийнати буюмлари билан безатиларди. Кийим кечакларнинг янгиланиши тақинчоқларнинг йўқолишига сабаб бўлган. XIX аср охирларигача аёллар учун заргарлар ишлаб чиқарган зеб-зийнат буюмлари жуда ҳам кўп ва турлича бўлган ва ҳар бир ҳудуднинг ўз услуби ажралиб турган.

XX аср бошларида Бухоро воҳасидаги эркаклар кийимида анъанавий кўринишлар муҳим аҳамият касб этган бўлиб, кийимларнинг асосий қисми анъанавий қадимий бичимда тикилган ва турли ёшдаги эркаклар ҳамда болалар асосан миллий русумдаги кийимларни кийишган. Қолаверса, эркаклар кийимларининг асосий қисми уй шароитида маҳаллий тикувчилар томонидан тикилган. Бу даврда халқ анъанавий кийимларининг турлари, уларнинг тайёрланиш усуллари ва ҳатто кийиниш тарзи халқ хўжалигининг йўналиши ва этнос турмуш тарзига боғлиқ ҳолда шаклланиб борган. У ёки бу этник жамоанинг ҳаётидаги, умуман, турмуш тарзидаги ҳар қандай ўзгариш унинг кийим-кечакларида ҳам ўз аксини топган.

Бухоро воҳаси аёллар миллий либослари ҳам умумўзбек либослари сингари асрлар давомида шаклланиб, ривожланиб келган. Унинг шаклланиш жараёнига халқнинг турмуш тарзи ва ижтимоий шароити, бошқа халқлар билан ўзаро алоқалари бевосита таъсир кўрсатган. Аёлларнинг анъанавий кийим-бошлари—кўйлак, лозим, чопон, мурсак, тўн, камзул, нимча, паранжи-чачвон, хилма-хил рўмоллар, ранг-баранг дўппилардан иборат бўлган [Н.Содиқова: 31]. Оёқ кийимларига эса бошмоқ ва чармдан қилинган калиш, шиппақлар киради. Аёлларнинг миллий кийим-кечакларидаги анъанавийлик кўпроқ кекса авлодга мансуб хотин-қизлар орасида, шунингдек, айрим ёш аёллар либосларида ҳам сақланиб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаева Т.А., Ҳасанова С.А. Одежда узбеков (XIX–XX в). – Ташкент: Фан, 1978.
2. Калмыков П. Е. Методы гигиенического исследования одежды.–Л.: Медгиз, 1960. –С. 50.
3. Книга Марко Поло. - М. Географгиз, 1955.–С. 75.
4. Майтдинова Г.М. Отражение в женских костюмах Тохаристана в Согда культурных взаимосвязей раннего средневековья. // История материальной культуры Узбекистана. – Ташкент: 1987. № 21. – С. 129.
5. Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI веке. Ташкент, 1976. – С. 111.
6. Наршахий. Бухоро тарихи.–Тошкент: Камалак, 1991. 23-бет.
7. Раҳматуллаева Д., Ходжаева У., Атаханова Ф. Либос тарихи. – Тошкент, 2015. 4–5-бетлар.
8. Руи Гонсалис Де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406 гг.) Перевод, предисловие и комментарии И.С. Мироковой. – М.: Наука. 1990. – С. 293.
9. Содиқова Н. Ўзбек миллий кийимлар. XIX-XX асрлар. – Тошкент: Шарқ, 2007. 55–68-бетлар.
10. Сухарева О.А. Бухара XIX начало XX в.(Позднефеодальный город и его население). – М., 1966. – С. 3.